

УДК 721.11, 721.12

DOI

Медведева Н.Ю.
старший преподаватель
кафедра «Архитектурно-строительная графика и
изобразительное искусство»
Самарский государственный технический университет
Россия, г. Самара

**ПРИМЕНЕНИЕ В АРХИТЕКТУРНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ АТРИУМНЫХ
ПРОСТРАНСТВ**

Аннотация. Статья посвящена анализу атриумных пространств, как элементов, формирующих социально-экономические связи с прилегающими территориями. Исследуется вариативность объемно-планировочных приемов интеграции атриумных пространств в архитектурные объекты и городскую среду. Рассматриваются проекты атриумных зданий студентов архитектурной специальности. Акцентируется внимание на применении инновационных архитектурных решениях, концентрирующих и распределяющих коммуникационные потоки людей в атриумных пространствах.

Ключевые слова: атриумные пространства, многофункциональные центры, общественные пространства, социально-экономические связи.

Medvedeva N. Yu.
senior lecturer
Department of Architecture-building Graphics and Fine Art
Samara State Technical University
Russia, Samara

**APPLICATION OF THE RESULTS OF THE RESEARCH OF SOCIO-
ECONOMIC FACTORS CONSIDERING FORMATION OF ATRIUM
SPACES TO THE ARCHITECTURAL DESIGN**

Annotation. The article is devoted to the analysis of atrium spaces as elements that form socio-economic ties with adjacent territories. The author investigates the variability of space-planning techniques for integrating atrium spaces into architectural objects and the urban environment. She considers the student's projects of atrium buildings. Attention is focused on the use of innovative architectural solutions that concentrate and distribute communication flows of people in atrium spaces.

Keywords: atrium spaces, multifunctional centers, public spaces, socio-economic ties.

Устойчивое социально-экономическое развитие общественных зданий, локальных и городских территорий – является одной из приоритетных задач в строительстве. В настоящее время объемно-пространственная выразительность архитектурного решения и функциональная составляющая проектируемого здания формируются на базе социальных, культурных, деловых, экономических потребностей общества. Актуальными становятся социологические исследования городской ткани. Автором настоящего исследования проведен анализ закономерностей расположения атриумных пространств в городской структуре, в качестве зон концентрации и распределения потоков людей, и социально-экономических характеристик территорий их расположения. Были изучены следующие научные работы, включающие социологические опросы, графоаналитический и картографический анализ социальных и культурных особенностей крупных городов России: статья Давыдкиной Л., «Психологическое районирование пространства нашего города» [1], статья Вендиной О.И. «Социальное пространство Москвы: особенности и структура» [2], статья Балакиной Л.А. «Архитектурная среда в контексте видеоэкологии» [3]. Исследование проведено на основе анализа архитектурных объектов с атриумными пространствами в России и за рубежом таких авторов проектов, как Zaha Hadid Architects, MVRDV, UNStudio, Coop Hummelb(1)au, Architects 49, ASADOV, SPEECH и др. [4, 5]

Рассматривая социально-экономические факторы на уровне города, района, улицы, выделяются следующие особенности атриумных зданий:

1. Общественные атриумные здания располагаются на участках с интенсивными пешеходно-транспортными потоками.
2. Атриумные здания визуально акцентируют городские локальные архитектурные объекты, интегрированные в городские центры деловой, культурной, социальной активности.
3. Формообразование атриумных пространств крупных торговых и культурно-развлекательных центров оказывает влияние на направление движения потоков посетителей.

Студентами четвертого курса архитектурного факультета Самарского государственного технического университета были выявлены «маяки» социальной активности и проведен анализ функциональной вариативности общественных пространств, прилегающих к проектируемым территориям. На основе систематизации расположения атриумных зданий в городской структуре, проведенной автором настоящего исследования, студентами было определено назначение проектируемого архитектурного объекта и его объемно-пространственное решение. Здания включали в себя атриумные пространства, как узловые или направляющие композиционные элементы.

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Рис. 1. Работы студентов 4 курса Архитектурного факультета СамГТУ: а – Общественный студенческий центр в границах улиц Галактионовской, Ульяновской, Самарской г. Самары, выполнила Софьина М., группа 275а; б – Торгово-развлекательный комплекс на периферии г. Самары, выполнила Хорт Е., группа 274; в – Многофункциональный комплекс в г. Самаре, выполнил Московский А., группа 276; г – Многофункциональный комплекс в г. Самаре, выполнила Арбельева Д., группа 275б.

Проект Общественного студенческого центра в границах улиц Галактионовская, Ельяновская, Самарская г. Самары (Рис. 1 а) иллюстрирует вариант интеграции здания с атриумным пространством в историческую застройку и развития новых функциональных, социально-экономических, визуальных связей. Общественный студенческий центр формирует социальную активность на прилегающих территориях, на которых находятся здания университетов Самары. Атриумное пространство Общественного студенческого центра акцентирует транзитное пешеходное направление, что способствует экономической эффективности архитектурного объекта.

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Атриумное пространство в проектах многофункциональных центров (Рис. 1 в, г) является самостоятельным объемом – оболочкой. Уникальность объемно-планировочного решения и расположение здания в историческом и социально-культурном центре города Самары по замыслу проекта сформирует экономически устойчивое функционирование многофункционального комплекса.

В проекте торгово-развлекательного комплекса к городе Самара (Рис. 1 б) атриумное пространство включает в себя направление движения потоков людей, соединяющее центры социальной активности, и привлекает посетителей за счет композиционного решения и применения технологий медиафасадов.

Выводы. Применение в общественных зданиях большепролетных атриумных пространств, как структурообразующих элементов коммуникационных направлений, вариативно. Социально-экономические факторы, формируемые прилегающей застройкой к проектируемой территории, оказывают влияние на размещение и формообразование атриумного пространства в архитектурном объекте. Активизация социально-экономических процессов в атриумном здании сопровождается предпроектным градостроительным анализом с целью выявления потребностей населения на территории предполагаемого строительства, грамотным объемно-планировочным решением атриумного пространства, применением современных технологий оформления фасадов.

Использованные источники:

1. Давыдкина Л., Психологическое районирование пространства нашего города. Электронный журнал Психосамарика. 19 апреля 2014 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: drugoigorod.ru/psychocity/ (дата обращения 24.07.2019)
2. Вендина И.О., Панин А.Н., Тикунов В.С. Социальное пространство Москвы: особенности и структура. Известия Российской академии наук. Серия географическая. 2019;(6):3-17. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: <https://doi.org/10.31857/S2587-5566201963-17> (дата обращения 18.10.2021)
3. Балакина Л.А., Архитектурная среда в контексте видеоэкологии. Казанский медицинский журнал, 2005 г., Т. 86, № 4
4. Archdaily [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: <https://www.archdaily.com/> (дата обращения 28.05.2022)
5. archi.ru [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: <https://archi.ru/> (дата обращения 25.05.2022)